

IMPLEMENTASI DAN PRINSIP PEMBELAJARAN AL-QURAN MENGUNAKAN METODE TILAWATI

Mukhlis

STAI Al Jami Banjarmasin

Email: mukhlisahmadmuaidi@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan prinsip metode pembelajaran Al-Quran menggunakan metode tilawati, Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis dengan penelitian di TPA, subjek penelitian dari anak-anak di bawah paud sampai anak madrasah. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan pembelajaran alquran dengan menggunakan metode Tilawati di TPA telah berjalan dengan baik sesuai pedoman pembelajaran metode Tilawati. Hasil pembelajaran mengutamakan pada peningkatan kemampuan anak dalam membaca Al-Qur'an. Dengan tahapan yaitu target pembelajaran, proses pembelajaran, materi, dan evaluasi pembelajaran, hasil dari pembelajaran Al-Quran dengan metode Tilawati di TPA dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Tilawati ini dapat meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Qur'an para anak, hal tersebut tampak dari hasil penilaian atau munaqosyah yang telah dilaksanakan. Selain ini pelajaran dengan metode Tilawati ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri para anak, faktor pendukung dalam keberhasilan penerapan metode Tilawati di TPA di antaranya adalah sarana dan prasarana yang memadai, jalinan komunikasi yang baik antara lembaga dan orang tua, kerja sama yang baik antara guru, input anak yang sudah memiliki latar belakang baca tulis Al-Qur'an. Sedangkan faktor penghambat di antaranya adalah cuaca, perekrutan guru Tilawati, kemampuan anak yang berbeda-beda,

Kata Kunci : *Implementasi, Prinsip, Tilawati*

A. Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat akan pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipenuhi pada era perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada saat ini,. Terutama bagi umat Islam, tidak hanya pendidikan umum Yang menjadi perhatian

tetapi salah satunya dalam bidang pembelajaran Al-Quran. Di masyarakat kita saat ini banyak lembaga pendidikan Al-Qur'an dapat diikuti anak baik itu baik formal atau nonformal. Setiap lembaga pendidikan tersebut tentunya memiliki target agar anak Didiknya mampu memiliki kemampuan membaca Alquran dengan baik dan benar.¹

Pembelajaran Al-Quran adalah sebuah kewajiban yang diperintah oleh Allah kepada setiap manusia baik itu muslim laki-laki maupun perempuan. Bagi umat Islam membaca Al-Qur'an tidak hanya wujud dari menunaikan perintah Allah, akan tetapi ada keyakinan bahwa membaca Al-Qur'an ada keutamaan yang sangat luar biasa bagi pembacanya, yaitu mendekatkan pembacanya kepada Allah SWT, menganggap derajat dan serta memberi ketenangan hati, Serta menjadi obat penawar bagi penyakit rohani. Belajar di mulai dari adanya dorongan, semangat serta upaya yang timbul dari diri seseorang sehingga orang tersebut melakukan akan kegiatan belajar.² masa anak-anak merupakan tahapan awal untuk membiasakan perilaku keagamaan, seperti kebiasaannya sholat lima waktu, kebiasaan berdoa, dan kebiasaan berbakti kepada orang tua serta membaca kita suci Alquran. Menurut Ahmad Syarifudin dalam buku yang berjudul *mendidik anak membaca, menulis dan mencintai Al-Qur'an* mengatakan bahwa "alquran dalam kalam Allah SWT yang di wahyukan kepada nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang merupakan mukjizat, yang diriwayatkan secara mutawatir yang ditulis di mushaf dan membacanya bernilai ibadah."³

Adapun masalah pengajaran akan Alquran kepada anak sebenarnya merupakan kewajiban orang tua apabila sebagai orang tuanya mampu , dan jika orang tuanya tidak mampu hendaklah menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam yang memiliki metode pembelajaran Al-Quran pada masing-masing lembaganya. Pada zaman dahulu masih banyak metode membaca Al-Qur'an yang cenderung dengan nada lurus sehingga terkesan menonton yang berdampak pembelajaran yang kurang dapat di minati oleh siswa sehingga, berdampak pada kemampuan membaca Alquran siswa. Mempelajari Alquran dan cara membacanya dengan baik dan benar tidaklah mudah seperti halnya membalik tangan. Selain mengenal huruf-huruf Hijaiyah tentu juga diperlukan keterampilan sendiri agar dapat membaca Al-Qur'an Secara Tartil. Tartil adalah membaca Al-Qur'an dengan perlahan- lahan Dan tidak terburu-buru

¹ Dainuri, Problemetika pembelajaran Al-Quran dengan metode Tilawati, (Jakarta: sinar grafika offset, 2008), 168

² Abdul Majid, strategi pembelajaran, (Bandung: remaja Rosdakaya, 2014), 33.

³ Ahmad Syarifudin, *mendidik anak membaca, menulis dan mencintai Al-Qur'an* (Jakarta: gema insani,2005). Cet. Ke 11, h 15.

dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj serta sifat-sifatnya sebagaimana dijelaskan dalam ilmu-ilmu tajwid.⁴

Ada empat prinsip pembelajaran Al-Quran dalam menggunakan metode Tilawati adalah: Diajarkan secara praktis, menggunakan lagu rost, diajarkan secara klasikal menggunakan peraga, dan diajarkan secara individual dengan teknik baca simak menggunakan buku. Ke empat prinsip ini menjadi kunci utama dalam menerapkan suatu metode Tilawati Karena bahwasanya antara satu dengan yang lain sangat berkaitan.

Anak adalah generasi muda penerus dan merupakan tulang punggung kemajuan bangsa, negara dan agama di masa yang akan datang, maka dari itu seorang anak harus di bekali dengan kemampuan membaca Perkembangan pendidikan alquran yang semakin pesat dengan berbagai variasi di negeri ini menandai tingginya tingkat kesadaran masyarakat muslim Indonesia akan bekal pendidikan Al-Qur'an sejak dini dengan generasi mereka. Sekarang banyak TPA (taman pendidikan Al-Qur'an) yang dalam proses pembelajaran menggunakan metode -metode yang beragam untuk menunjang keberhasilan peserta didiknya dalam hal membaca Al-Qur'an. Pada perkembangan saat ini yaitu metode Tilawati, metode Tilawati merupakan Metode pembelajaran yang menggabungkan klasikal dan baca simak secara seimbang, dengan pengertian klasikal dan baca simak di atur waktu dan cara penerapannya di sesuaikan kondisi kelas meliputi ruangan, jumlah murid dan kemampuan murid dalam satu kelas. Metode Tilawati diperuntukkan untuk anak usia SD sederajat namun pada kenyataannya metode ini tidak terlalu sulit diterapkan pada anak usia TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa dan orang tua(dengan beberapa penyesuaian).⁵

bentuk lagu-lagu Tilawati Qur'an mempunyai banyak kelainan jika dibandingkan dengan lagu-lagu lainnya, beberapa lagu tilawah dalam metode ini di antara lainnya bayyati, shoba, Hijaz, Nahawand dan rost, namun lagu tilawah yang umumnya digunakan adalah lagu rost. Perbedaan dengan lagu lainnya seperti lagu nyanyian misalnya, maka bisa dipelajari dengan cara menghafal not – notnya. Tapi lain dengan halnya lagu tilawah Qur'an yang tidak bisa dipelajari dengan melalui not-not tersebut, sebab memang bentuk gaya lagunya mempunyai ciri khas lagu sendiri.⁶

⁴ Misbachul Munir, *pedoman lagu-lagu Tilawati Qur'an, dilengkapi dengan tajwid dan Qasidah*, (Surabaya: APOLLO, 1995), h. 21.

⁵ Abdul Majid khon, *Praktikum Qiraat keanehan bacaan Alquran Qiraat Ashim dari hafash*, (Jakarta: sinar grafika offset, 2008), cet. Ke-1 h.44

⁶ Abdurrahim Hasan *et. Al, strategi pembelajaran Al-Qur'an metode Tilawati*,(Surabaya: pesantren Al-Qur'an Nurul falah, 2010), h. 5.

B. Kerangka Teori

1. Prinsip dan Tujuan Pembelajaran Al-Quran

Pembelajaran Al-Quran adalah materi yang utama yang seharusnya diberikan kepada anak-anak sebab, bahwasanya di dalamnya terdapat akan petunjuk, pedoman akan kehidupan, dapat mengenal Huruf Hijaiyah adalah awal mulanya, membaca Alquran dengan cara yang baik adalah pelaksanaannya, menghafal akan Al-Qur'an itu adalah bagian dari melestarikan dan memahami serta mengamalkannya adalah prinsip hidup manusia. Perubahan akan perilaku manusia yang lebih baik melalui Al-Qur'an sebagai Wahyu Allah yang diturunkan kepada rasul untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar.⁷

Dalam pembelajaran Al-Quran mempunyai beberapa prinsip pembelajaran Alqur'an menurut para ahli yaitu ,bersifat menyeluruh dan belajar dengan metode yang menarik, lingkungan yang kondusif, sistem yang berulang-ulang, belajar dengan tidak memaksa, belajar sesuai karakter, belajar yang memiliki target,

Menurut Zakiyah Drajat dalam buku pembelajaran Alquran pada anak usia dini, disebutkan 5 tujuan Pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini yaitu.⁸

Melaksanakan perintah Allah, menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini, meletakkan dasar-dasar kemampuan membaca Alquran dengan bacaan yang fasih. Memberi pemahaman kepada anak tentang makna kandungan Alquran melalui metode dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak, melatih dan membimbing anak Menghafal alquran dengan prinsip yang sesuai dengan perkembangan anak dan pikiran anak yang masih bersih dari dosa, karena itu Alquran lebih mudah masuk ke dalam ingatan anak kemudian melekat.⁹

2. Pengertian Metode Tilawati

Metode disebut "thariqat". Dalam kamus besar bahasa Indonesia "metode" adalah cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksudnya. Sehingga dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus di lalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran itu. Sedangkan metode tilawati dalam pembelajaran Al-Quran yaitu suatu metode atau cara belajar membaca Al-Qur'an dengan ciri khas menggunakan beberapa lagu, namun pada umumnya lagu yang digunakan adalah lagu rost, dengan latihan membaca secara terus menerus diharapkan membantu dan mempercepat proses kelancaran tilawahnya dengan kriteria, membaca dengan cepat dan bertajwid.

Anak yang biasanya suka akan bermain-main akan sangat sulit jika di beri pelajaran yang terlalu menonton akan anak yang cepat akan jenuh, namun dengan metode Tilawati pendekatan pembiasaan anak akan merasa pembelajaran yang dilaluinya seperti bermain karena dalam pendekatan pembiasaan anak mengikuti apa yang diucapkan akan gurunya yang Ber ulang-ulang, lagi rost yang digunakan metode Tilawati ini lagu dengan gerak ringan dan cepat.

Pendidikan agama Islam menurut Zakiyah Drajat adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap Anak didik agar nantinya setelah selesai dari

pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan dan menghayati makna dan maksud, serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidup sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak.

Metode Tilawati sebagaimana dimaksud dalam pedoman metode *Tilawati* merupakan sebagai metode membaca Al-Qur'an Yang digunakan nada tilawah dengan pendekatan seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca simak.

Media dalam pembelajaran adalah alat atau bahan alternatif untuk memudahkan bagi peserta didik dengan guru guna untuk menambah wawasan untuk semua memahaminya.¹¹ Dalam pembelajaran Al-Quran, media pembelajaran sangat penting terutama dalam pembelajaran Al-Quran melalui metode Tilawati di antaranya:

- a. Buku peraga, buku peraga Merupakan bahan ajar yang memudahkan untuk mengatur Dalam bacaan dengan mendekati Klasikal sehingga pembelajaran tidak akan terhambat sehingga diberikan alternatif agar akan mudah guru dan santrinya.
- b. Tempat yang luas, dalam belajar melalui metode Tilawati ini membutuhkan tempat luas sehingga bisa membuat tempat duduk liter U sehingga guru atau para asatidzt .
- c. Kitab doa, kitab doa ini merupakan kitab yang digunakan untuk mempelajari doa-doa harian yang seharusnya di pelajari.

3. Materi pembelajaran Al-Qur'an

Adapun materi atau isi dalam pembelajaran Al-Quran meliputi hal hal berikut diantaranya adalah pengenalan huruf Hijaiyah, yaitu dari huruf Alif sampai ya, cara menyembunyikan Masing- masing huruf Hijaiyah dan sifat-sifat huruf tersebut, atau yang dikenal dengan ilmu makhraj, bentuk dan fungsi tanda baca terhenti atau *waqob*, bentuk dan fungsi dari tanda baca, seperti syakkal, mad, syaddah , dan lain sebagainya, cara membaca, dapat dengan melagukan dengan bermacam-macam irama dan bermacam- Macam Qiraat, yang dimuat dalam ilmu qiraat dalam ilmu Nadham, adabut tilawah, membahas mengenai etika dan tata cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan fungsi bacaan itu sebagai ibadah.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran Al-Quran

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran Al-Quran di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari seseorang sendiri yang dapat mempengaruhi terhadap suatu pembelajarannya. Karena karakteristik setiap individu berbeda satu sama lainnya sehingga merespon faktor yang ada di luar (lingkungan) dengan cara berbeda- beda pula. Perbedaan cara merespon lingkungan inilah yang menghasilkan akan hasil

belajar yang berbeda-beda. Faktor internal dibedakan menjadi dua yaitu faktor fisiologis dan psikologis.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berasal dari luar pribadi peserta didik. Faktor eksternal mencakup ranah yang sangat luas. Sehingga kondisi yang memicu juga memiliki berbagai ragam yang sangat banyak, diantaranya adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat,

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap kegiatan akan belajar siswa. Hubungan yang harmonis antara anggota keluarga akan membantu siswa untuk melakukan aktivitas belajar yang baik, sedangkan dalam lingkungan sekolah, lingkungan ini seperti guru: administrasi dan juga teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiganya, dapat menjadi motivasi dan semangat bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah, adapun dalam lingkungan masyarakat, kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Misalnya lingkungan siswa yang kumuh akan berpengaruh terhadap aktivitas siswa, seperti akan Siswa yang akan sulit ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya.

C. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode literature review, yaitu sebuah kajian penelitian yang memberikan gambaran berkenaan tentang perkembangan suatu topik tertentu.⁷ Literature review juga dapat menjadi teknik untuk melakukan pembuktian pada suatu masalah yang menghasilkan output berupa laporan yang digunakan dalam pemfokusan studi, mengembangkan teori, serta mengidentifikasi kesenjangan hasil penelitian antara teori dan fakta di lapangan.

Saat peneliti melaksanakan literature review dalam penelitiannya, sama artinya dengan mengerjakan kegiatan, mengumpulkan data, mengevaluasi data, dan menganalisa dari berbagai sumber yang berkenaan dengan pengkajian yang telah disusun.⁸

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat Penelitian studi pustaka. Penelitian pustaka yaitu menggunakan penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke area lapangan dalam mencari akan

⁷ E Triandini dkk. "Metode *SYSTEMATIC Literature Review* Untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia". (STMIK STIKOM Bali, Denpasar). Indonesian Journal of Information Systems (IJIS), Vol. 1, No. 2, 2019.

⁸ Eko Agus Cahyono, Sutomo, Aris Hartomo. " Literature Review; Panduan Penulisan dan Penyusunan". (Akademi Keperawatan & STIKES Dian Husada, dan STIKES Bhakti Husada Mulia). Jurnal Keperawatan, Vol. 12, No. 2, 2019.

sumber data- datanya. Metode dalam pencarian, menganalisis akan sumber data diolah dan di sajikan dalam bentuk laporan studi pustaka.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan diperoleh dari pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil -hasil penelitian yang terdahulu. Sumber data sekunder adalah berupa akan buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal.

Pemilihan sumber Didasarkan pada beberapa materi yaitu sebagai berikut. Pertama, bukti, dua objektif. Ketiga derajat keyakinan. Keempat nilai kontributif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan materi yang berkaitan dengan metode Tilawati. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini iyalah analisis deskriptif yaitu menjelaskan mengenai penelitian secara terperinci..

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Suatu pendidikan tidak akan terwujud tanpa adanya saling bantu satu sama lain yang saling berhubungan sehingga dapat membentuk satu kesatuan.(Sistem). Maka dari itu suatu pendidikan harus tersusun dan direncanakan, sehingga suatu sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Pengelolaan kegiatan pendidikan tersebut terkenal dengan istilah manajemen⁹

Suatu manajemen merupakan disiplin ilmu yang akan bertugas mencari suatu kebenaran dalam predikat dimensi teoritis dan metodologi yang harus diuji dan dibuktikan berdasarkan akan fakta / data secara objektif kebenarannya¹⁰

Manajemen iyalah suatu proses yang khas terdiri atas tindakan -tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengendalian yang akan dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sarana- sarana atau tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber -sumber lainnya.¹¹

Pembelajaran dapat dipandang sebagai upaya yang maksimal yang di lakukan oleh guru dalam mempengaruhi akan muridnya agar mau meningkatkan kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan pembelajaran dengan efektif dan efesien. Pembelajaran ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik.

Kemampuan membaca anak Al-Qur'an sebaiknya dimiliki anak sejak dini, karena suatu kemampuan ini merupakan bekal akan kehidupan anak. Kegiatan pengajar membaca Al-Qur'an harus memperhatikan kaidah syar'i

Dalam pelaksanaan sebuah proses pendidikan tentunya tidak akan pernah lepas dari banyak faktor. Suatu metode di artikan sebagai prinsip-prinsip yang

⁹ Suryana ddk, 2019.

¹⁰ Badruddi, 2013, Hlm. 2.

¹¹ Jahari, 2013, Hlm.2.

berdasarkan kegiatan mengarahkan akan perkembangan seseorang khusus dalamnya Proses belajar dan mengajar, secara etimologi, metode itu berasal dari kata *method* yang berarti suatu cara yang sistematis untuk memudahkan suatu pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Apabila kata metode itu di sandingkan dengan kata pembelajaran, maka berarti suatu cara yang digunakan dalam pembelajaran yang bertujuan agar suatu anak dapat dididik.

Metode Tilawati ini timbul karena adanya keprihatinan para aktivis yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia TPQ/TPA. Menurut Abdullah tentang pelajaran Al-Qur'an bahwa di dalam pembelajaran akan Al-Qur'an ada sedikit perbedaan pembelajaran di bidang studi pada umumnya. Pola pembelajaran Al-Quran itu biasanya memakai bentuk *halaqoh /kelompok kecil/ Micro teaching* dalam aktivitas belajarnya, namun saat ini, pembelajaran dalam bentuk halaqoh masih dianggap sesuatu yang masih asing dan sulit, bahwa mungkin dari sebagian pendidikan, tidak terbayang dengan konsep halaqoh ini.

Karena suatu konsep belajar yang Mereka terima selama ini pada anak-anak pra sekolah dan sekolah dasar lebih banyak dengan pendekatan bermain atau dengan istilah "*Learning by doing*" sehingga yang akan tergambar dalam pikiran mereka, metode Tilawati dalam pembelajaran membaca Alquran yaitu suatu metode atau cara belajar membaca Alquran dengan ciri khas dengan menggunakan lagu rosti dan menggunakan penggunaan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca simak.

Metode ini aplikasi suatu pembelajarannya dengan lagu rosti. Rosti ialah *allegro* yaitu gerak ringan dan cepat.¹² Dan pembelajaran Al-Qur'an dengan metode Tilawati ini juga berimbas baik kepada anak Secara globalnya, dan kepercayaannya meningkatkan jauh lebih baik. Dan kemampuan membaca Alquran anak TPQ dalam proses pembelajarannya, kemampuan siswa dalam menguasai materi yang di ajarkan merupakan suatu tujuan yang hendak di capai.

Secara etimologi kemampuan diambil dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa sanggup) melakukan sesuatu.¹³ Kemampuan juga bisa dikatakan skill yang dimiliki oleh individu untuk melakukan akan suatu tugas dan pekerjaan. Metode yang diterapkan dalam proses belajar mengajar sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak, dengan nyaman dan mudah Dimengerti akan membuat mudah anak mudah paham terhadap apa yang dipelajarinya.

Metode yang digunakan guru pengajar *tahsin Al-Quran* di TPQ yaitu menggunakan metode Tilawati. Terdapat tiga langkah dalam teknik baca simak Metode Tilawati, ialah pertama guru membaca siswa mendengarkan, kedua guru membaca siswa menirukan, ketiga guru dan siswa membaca bersama -sama.¹⁴

¹² M Misbahul Munir: 1997

¹³ Ramayulis: 2005

¹⁴ Hasan Ddk. 2010

Metode pembelajaran digunakan oleh seorang guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah diterapkan. Dan pemilihan metode pembelajaran itu disesuaikan dengan suatu situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak di capai pada setiap mata pembelajaran itu.

Menurut Abdullah tentang pembelajaran Al-Quran bahwa dalam pembelajaran alquran itu ada sedikit perbedaan dengan pembelajaran bidang studi pada umumnya. Pola pembelajaran alquran biasanya memakai bentuk *halaqoh/kelompok kecil/Micro teaching* dalam aktivitas belajarnya, namun saat ini pembelajaran dalam bentuk halaqoh masih dianggap suatu yang masih asing dan sulit, bahkan mungkin ada dari sebagian pendidik, tidak terbayang dengan konsep halaqoh ini, karena konsep belajar yang Mereka terima selama ini pada anak pra sekolah dan sekolah dasar lebih banyak dengan pendekatan bermain, sehingga yang tergambar dalam pikiran mereka itu, bahwa anak dapat Belajar dengan baik dan menyenangkan kecuali sambil bermain, di samping itu bermain yang diiringi perasaan senang yang akan di anggap mampu mengembangkan kemampuan otak kanan dan kirinya.¹⁵

¹⁵ Supiani, ,ddk. 2016. Halaman 42

E. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dari uraian di atas ialah bahwa pembelajaran Al-Quran adalah sebuah kewajiban yang diperintah oleh Allah kepada setiap manusia baik itu muslim laki-laki maupun perempuan. Belajar di mulai dari adanya dorongan, semangat serta upaya yang timbul dari diri seseorang sehingga orang tersebut melakukan akan kegiatan belajar. Mempelajari Alquran dan cara membacanya dengan baik dan benar tidaklah mudah seperti halnya membalik tangan, selain mengenal huruf-huruf Hijaiyah tentu juga diperlukan keterampilan sendiri agar dapat membaca Al-Qur'an Secara Tartil. Perkembangan pendidikan alquran yang semakin pesat dengan berbagai variasi di negeri ini menandai tingginya tingkat kesadaran masyarakat muslim Indonesia akan bekal pendidikan Al-Qur'an sejak dini dengan generasi mereka.

Ada empat prinsip pembelajaran Al-Quran dalam menggunakan metode Tilawati adalah: Diajarkan secara praktis, menggunakan lagu rost, diajarkan secara klasikal menggunakan peraga, dan diajarkan secara individual dengan teknik baca simak menggunakan buku.

Metode Tilawati merupakan Metode pembelajaran yang menggabungkan klasikal dan baca simak secara seimbang, dengan pengertian klasikal dan baca simak di atur waktu dan cara penerapannya di sesuaikan kondisi kelas meliputi ruangan, jumlah murid dan kemampuan murid dalam satu kelas. Pembelajaran Al-Quran adalah materi yang utama yang seharusnya diberikan kepada anak-anak sebab, bahwasanya di dalamnya terdapat akan petunjuk, pedoman akan kehidupan, dapat mengenal Huruf Hijaiyah. Metode Tilawati adalah, dalam bahasa Arab metode disebut "thariqat". Dalam kamus besar bahasa Indonesia "metode" adalah cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksudnya.

Metode Tilawati sebagaimana dimaksud dalam pedoman metode Tilawati merupakan sebagai metode membaca Al-Qur'an Yang digunakan nada tilawah dengan pendekatan seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca simak.

Pembelajaran dapat dipandang sebagai upaya yang maksimal yang di lakukan oleh guru dalam mempengaruhi akan muridnya agar mau meningkatkan kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Pembelajaran ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Metodanya Tilawati ini timbul karena adanya keprihatinan para aktivis yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia TPQ/TPA.

Metode Tilawati dalam pembelajaran membaca Alquran yaitu suatu metode atau cara belajar membaca Alquran dengan ciri khas dengan menggunakan lagu rost dan menggunakan penggunaan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca simak.

Pembelajaran Al-Qur'an dengan metode Tilawati ini juga berimbas baik kepada anak Secara globalnya, dan kepercayaannya meningkatkan jauh lebih baik. Sekarang banyak TPA (taman pendidikan Al-Qur'an) yang dalam proses pembelajaran menggunakan metode -metode yang beragam untuk menunjang keberhasilan peserta didiknya dalam hal membaca Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Abd, Muhammad. Al- Adhim al-Zarqani. *Manahil al- Irfan fi Ulûm Al-Quran*. jilid 1. Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turats al- Arabiy. 1999.
- Aini, S. Y.. Penerapan Metode Tilawati dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur'an pada Anak Usia Dini di RA Darul Ulum Mani'an Majungan Pademawu Pamekasan. Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 2021
- Ajahari, *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Al-Qur'an)* .Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018
- Al- Shalih, Shubhi.*Mabahits fi Ulum Al-Quran*, cet. 26.Libanon: Dar al-Ilm li al-Malayin, 2005
- Al-Dausary, Muhammad . *Keutamaan Al-Quran*. Jakarta: Alikah net. 2000
- Al-Qaththan, Manna. *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an,Cet. 3*, Al-Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi. 2000.
- Al-Shabuni,Muhammad Ali. *Al-Tibyan fi Ulum Al-Quran*.Al-Qahirah: Dar al-Shabuni, 1999
- Amin, M., & Ramli, M.. Implementasi Metode Tilawati Dalam Pembelajaran Al Qur'an Pada Anak-Anak Di Tpa Al Falah Unit 081 Kota Banjarbaru. Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 2019
- Anwar, Rosihan, *Ulumul Quran*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Arief ,Syaiful. *Ulumul Quran Untuk Pemula*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta. 2021
- Ar-Rumi,Fahd bin Abdurrahman.. *Dirasat fi Ulumal-Quran.terj. Amirul Hasan dan Muhammad Halabi*. Yogyakarta:Titian Ilahi, 1996
- Asy-Syahida, S. N., & Rasyid, A. M.. Studi Komparasi Metode Talaqqi dan Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 2020
- Badruddin, *Ulumul Qur'an*.serang:Uin Smh Banten. 2015
- Baharuddin. *Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya dalam Istinbath Hukum*. Surabaya: al-Risalah, 2019
- Fadzili,Ammar. *Anatomi Al-Quran*. Selangor: PT Islamika, 2007
- Fariandi, K.. Pengaruh Penggunaan Metode Tilawati Terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di TPA Khoirul Huda Kecamatan Metro Timur (Doctoral dissertation, IAIN Metro). 2020
- FN, A. A., & Ainurrohmah, C.. Implementasi Metode Tilawati dalam Menghafal Bacaan Sholat di TPQ Miftahul Hidayah Gondang, Nganjuk, Jawa Timur. In Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (ACIECE) (Vol. 2). 2017

- FN, A. A., & Ainurrohmah, C.. Implementasi Metode Tilawati dalam Menghafal Bacaan Sholat di TPQ Miftahul Hidayah Gondang, Nganjuk, Jawa Timur. In Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (ACIECE) (Vol. 2). 2017
- Hamdani, M.. Penerapan metode membaca alquran pada tpa di kecamatan amuntai utara (studi pada metode iqra dan metode tilawati). *Jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. 2018
- Hani'Fariyah, U.. UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA AI QUR'AN INDAH DENGAN METODE TILAWATI. *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education*, 2021.
- Haryati, E.. UPAYA MENGENALKAN HURUF HIJAIYAH BAGI ANAK USIA 4-5 TAHUN MELALUI METODE TILAWATI. *Smart Kids: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2021.
- Hermawan, D., & Jurjani, A.. EFEKTIVITAS METODE TILAWATI DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA AI-QUR'AN SISWA SDIT BINTANG TANGERANG SELATAN. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 2021
- Imtihanudin, D.. Model penanaman karakter dalam pembelajaran al qur'an metode tilawati. *Cakrawala Pedagogik*, 2020
- Jalal, Abdul. *Ulumul Quran*. Surabaya : Dunia Ilmu. 2000
- Jamal, Khairunn. Afriadi Putra.. *Pengantar Ilmu Qiraat*. Riau: Kalimedia. 2020
- Khoiruddin, H., & Kustiani, A. W. Manajemen Pembelajaran Tahsin Al-Quran Berbasis Metode Tilawati. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 2020.
- Lahain ,Musa Syahain. *Al Ali Hisan fi `Ulum Al-Quran*. Cet.I. Al Qahirah: Dar Al-Syuruq, 2002
- Makhtar, Ahmad Baha.. *Ilmu Rasm Usamani Tiga Mushaf*. Malaysia: Universitas Malaya. 1993
- Molodi, M., Yapandi, Y., & Somantri, E. B.. Penerapan Metode Tilawati Untuk Meningkatkan Kemampuan Anak Dalam Membaca Al-Qur'an Di Kelompok B TK Islam Al-Azhar 21 Pontianak. *Edukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 2019
- Nurhayah, N., & Muhajir, M. IMPLEMENTASI METODE TILAWATI DAN METODE IQRO'DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN: DI SD ISLAM AL-AZHAR DAN SDIT NUR EL-QOLAM KABUPATEN SERANG. *Qathrunâ*, 2020.
- Santoso, S. A.. Implementasi Metode Iqra'dan Metode Tilawati Dalam Pembelajaran Al-Qur'an di Madrasah Diniyah Al-falah Modung Bangkalan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2018
- Shulkhah.. *Pengantar Studi Al-Quran*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. 2010

Syaikhon, M.. Penerapan Metode Tilawati Dalam Pembelajaran Membaca Alqur'an Pada Anak Usia Dini Di Kb Taam Adinda Menganti Gresik. *Education and Human Development Journal*, 2017

Wulandari, P. A. Implementasi Pembelajaran Tahfidz dengan Metode Tilawati bagi Anak Usia Dini di Masa Pandemi (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2017

Yasir, Muhammad. Ade Jamaruddin.. *Studi Al-Quran* .Riau: Asa Riau. 2016